

НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛеноЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

¹Лопачук О.Н., ²Германович Т.М.,

¹канд. экон. наук, доцент ²канд. с.-х. наук, доцент

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск,

Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11031304>

Аннотация. В статье представлен анализ включенности Республики Беларусь в процесс «зеленой» трансформации экономики в сфере развития низкоуглеродной энергетики с целью предотвращения климатических изменений. В качестве аналитического инструментария использованы статистические показатели выбросов парниковых газов, а также графическая интерпретация эффекта декарбонизации. Проведена оценка целей Республики Беларусь по сокращению выбросов парниковых газов. Рассмотрены меры государственного регулирования сектора «Энергетика» и выявлена общая тенденция сокращения выбросов за счет использования развития возобновляемой и атомной энергетики.

Ключевые слова: атомная энергетика; возобновляемые источники энергии; низкоуглеродная энергетика; парниковые газы; эффект декарбонизации.

LOW-CARBON ENERGY IN THE CONTEXT OF THE GREEN TRANSFORMATION OF BELARUS' DEVELOPMENT

¹Lopatchouk O.N., ²Germanovich T.M.,

¹Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

²Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor

Belarusian State Economic University,

Minsk, Republic of Belarus

Abstract. The article presents an analysis of the involvement of the Republic of Belarus in the process of «green» transformation of the economy in the field of low-carbon energy development in order to prevent climate change. Statistical indicators of greenhouse gas emissions, as well as a graphical interpretation of the decoupling effect, were used as analytical tools. An assessment of the goals of the Republic of Belarus to reduce greenhouse gas emissions has been carried out. The measures of state regulation of the energy sector are considered and the general trend of reducing emissions through the use of renewable and nuclear energy development is revealed.

Keywords: nuclear energy; renewable energy sources; low-carbon energy; greenhouse gases; decoupling effect.

BELORUSIYA RIVOJLANISHINING YASHIL O'ZGARISHI SHAROITIDA KAM UGLERODLI ENERGIYA

¹Lopachuk O. N., ²Germanovich T. M.,

¹kand. iqtisodiyot. fanlar, dotsent ²kand. S.-X. fanlar, dotsent

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti,

Minsk, Belarus Respublikasi

Xulosa. Maqolada Belarus Respublikasining iqlim o'zgarishining oldini olish maqsadida kam uglerodli energetikani rivojlantirish sohasidagi iqtisodiyotni «yashil» o'zgartirish jarayoniga qo'shilishi tahlili keltirilgan. Analitik vosita sifatida issiqxona gazlari chiqindilarining statistik ko'rsatkichlari, shuningdek dekapling effektining grafik talqini ishlatilgan. Belarus Respublikasining issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo'yicha maqsadlari baholandi. «Energetika» sektorini davlat tomonidan tartibga solish chora-tadbirlari ko'rib chiqildi va qayta tiklanadigan va atom energetikasini rivojlantirish hisobiga chiqindilarni kamaytirishning umumiy tendentsiyasi aniqlandi.

Kalit so'zlar: atom energiyasi; qayta tiklanadigan energiya; kam uglerodli energiya; issiqxona gazlari; dekapling effekti.

Сокращение эмиссии парниковых газов и достижение углеродной нейтральности с целью предотвращения климатических изменений в настоящее время, безусловно, является глобальным мировым трендом. Активно включена в эти процессы и Республика Беларусь, являясь стороной Рамочной конвенции об изменении климата (1992 г.) и Парижского соглашения (2015 г.). В рамках последнего в соответствии с *Предполагаемым национально определяемым вкладом (ПНОВ)* в 2015 г. Беларусь обязалась к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов на 28 % от уровня 1990 г., а в 2021 г. – на 35 % от уровня 1990 г. с учетом сектора «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ) [1]. Следует отметить, что за последнее десятилетие (рис.1) страна устойчиво достигает более впечатляющих результатов по этому показателю: уровень сокращения совокупных выбросов парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ составляет 51-61 % к 1990 г., в первую очередь, за счет депонирования углерода средостабилизирующими экосистемами. Таким образом, утвержденный целевой показатель не создает мотивацию к сокращению выбросов парниковых газов и, более того, как отмечено в [2, с. 33] «допускает повышение освобождаемого в атмосферу объема парниковых газов в полтора раза».

Рис. 1. Динамика совокупных выбросов парниковых газов, млн т CO₂-эквивалента (по данным Национального статистического комитета)

Важным индикатором зеленой трансформации в целом и декарбонизации экономики в частности является достижение *эффекта декаплинга*, который заключается в расхождении темпов роста экологической нагрузки, с одной стороны, и темпов роста

результатирующих экономических параметров, с другой стороны [3, 4]. Проведенный анализ свидетельствует о том, что достичь рассогласования темпов роста совокупных выбросов парниковых газов без учета ЗИЗЛХ и темпов роста ВВП не удастся: синхронизация этих параметров отчетливо иллюстрируется графически (рис. 2).

Рис. 2. Темпы роста совокупных выбросов парниковых газов без учета ЗИЗЛХ и ВВП в Республике Беларусь

Структурно в 2021 г. выбросы парниковых газов сектора «Энергетика» составили 58,52 млн т CO₂ - эквивалента или 63,6 % от общих национальных выбросов без учета ЗИЗЛХ; сектора «Сельское хозяйство» – 21,18 млн т CO₂ - эквивалента или 23 %; сектора «Промышленные процессы и использование продуктов» – 6,31 млн т CO₂ - эквивалента или 6,9 %; сектора «Отходы» – 5,98 млн т CO₂ - эквивалента или 6,5 % (рис. 3).

Рис. 3. Структура совокупных выбросов парниковых газов без учета ЗИЗЛХ в 2021 г.

Превалирующая доля сектора «Энергетика» в совокупных выбросах парниковых газов актуализирует необходимость развития низкоуглеродных способов получения энергии, в первую очередь, в рамках *возобновляемой* и *атомной* энергетики.

Основные направления государственного регулирования в сфере использования возобновляемых источников энергии, направленные на принятие мер, снижающих воздействие на климат, определены Законом Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» (ВИЭ), вступившем в силу в 2010 г. В стране были приняты меры по развитию возобновляемых источников энергии, а именно высокие стимулирующие тарифы, государственная поддержка отрасли, закрепление принципа максимального вовлечения ВИЭ в топливно-энергетический комплекс Беларуси, преференции иностранным инвесторам при заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь. Эксплуатация ВИЭ для индивидуальных предпринимателей и других негосударственных собственников становится выгодной, несмотря на увеличение стоимости электрического тока в сети, обуславливающее увеличение затрат государственного производственного объединения «Белэнерго».

В настоящее время в Республике Беларусь действуют 84 фотоэлектрические станции мощностью 272,7 МВт, 55 гидроэлектростанции мощностью 96,5 МВт, 108 ветроэнергетические установки мощностью 122 МВт, 31 биогазовый комплекс мощностью 40,2 МВт, 11 мини-ТЭЦ на древесном топливе электрической мощностью порядка 100,5 МВт. В структуре ВИЭ почти 97 % занимает использование биомассы, в основном древесного топлива, что связано с наименьшими объемами инвестиций в основной капитал, небольшими сроками окупаемости в сравнении с другими видами возобновляемых источников энергии и чуть более 3 % – энергия воды, ветра и солнца [5]. Как следствие, доля производства тепловой энергии из возобновляемых источников в общем производстве тепловой энергии возросла с 6,1 % в 2010 г. до 11,8 % в 2020 г.; доля производства электрической энергии из возобновляемых источников в общем производстве электроэнергии возросла с 0,36 % в 2010 г. до 3,45 % в 2020 г.

Важное место в «зеленой» повестке Республики Беларусь занимает Белорусская атомная станция (БелАЭС), выработка энергии которой составила (на 26.03.2024 г.) 20418,03 млн кВт*ч на энергоблоке № 1 и 5163,24 млн кВт*ч на энергоблоке № 2 [6]. В перспективе два энергоблока будут генерировать около 18,5 млрд кВтч в год, что закроет свыше 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии. При этом, по оценке специалистов, в результате подключения первого энергоблока станции к энергосистеме страны, выбросы парниковых газов удалось сократить на 9 млн т.

Ретроспективный анализ выбросов парниковых газов, отражающий результативность предпринимаемых в стране действий по развитию низкоуглеродной энергетики, позволяет зафиксировать устойчивую тенденцию их сокращения в секторе «Энергетика»: за период 1990-2020 гг. выбросы диоксида углерода уменьшились на 47,46 %, метана – на 9,69 %, закиси азота – на 39,46 %, (табл.1).

1. Основные мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов устанавливаются в государственных программах и стратегиях устойчивого социально-экономического развития страны, а также отраслевых программах и концепциях в сфере энергетики. Сведения по совокупным выбросам парниковых газов включены в отчетность по показателям достижения целей устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР-13, которые аккумулируются Национальным статистическим комитетом и публикуются на его официальном сайте.

Табл. 1. Тенденция сокращения выбросов парниковых газов прямого действия в секторе «Энергетика» (по данным [7])

Парниковые газы прямого действия в секторе «Энергетика»	Годы		Уровень сокращения 2020 г. к 1990 г., %
	1990	2020	
CO ₂ , Гг	100952,07	53037,90	47,46
CH ₄ , Гг	138,44	125,03	9,69
N ₂ O, Гг	2,94	1,78	39,46
Итого, Гг CO ₂ - эквивалента	105288,90	56695,13	46,15

Проведенное исследование позволяет сделать следующее заключение.

2. Возобновляемые источники энергии и развитие атомной энергетики, безусловно, играют ведущую роль в декарбонизации энергетического сектора. За период 1990-2020 гг. произошло снижение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе на 46,15 %. Вместе с тем достичь рассогласования темпов роста совокупных выбросов парниковых газов и ВВП пока что не удается.

3. Параллельно с генерированием «зеленой» энергии в стране осуществляется поддержка увеличения спроса на такую энергию: активное развитие электротранспорта и расширение инфраструктуры для зарядки электромобилей, строительство многоквартирного и индивидуального электрифицированного жилья, использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения.

Литература

1. Об установлении определяемого на национальном уровне вклада Республики Беларусь в сокращение выбросов парниковых газов до 2030 г.: Постановление Совмина от 29 сент. 2021 г., №553. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100553&p1=1>
2. Любчик О.А. Роль возобновляемой энергетики в декарбонизации энергетического сектора Республики Беларусь // Окружающая среда и энерговедение. – 2022. – № 4. – С. 27-37.
3. Лопачук О.Н. Методология анализа и оценки экологической безопасности Республики Беларусь : монография. – Минск: РИВШ, 2023. – 268 с.
4. Лопачук О.Н. Методические особенности и прикладные аспекты декаплинг-анализа / О.Н. Лопачук // Журнал прикладных исследований. – 2023. – № 8 – С. 63- 70.
5. Энергия будущего: развитие чистой энергетики в Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://eenergy.media/news/28532>
6. Производственные показатели БелАЭС / Официальный сайт БЕЛАЭС. – Режим доступа: <https://www.belaes.by/ru/proizvodstvennye-pokazateli.html>